

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 792.09

DOI: 10.5281/зенодо.14499018

К ВОПРОСУ О ТЕРМИНЕ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР»

ГАМАЛЕЙ Софья Юрьевна,

Дальневосточный юридический институт МВД России (Хабаровск, РФ);

Кандидат исторических наук, доцент; e-mail: s.u.gamaley@mail.ru

Аннотация. В статье анализируется термин «национальный театр» как особый вид театра, получивший свое наибольшее распространение в советский период, в рамках реализации национальной и культурной политики осуществляемой советской властью. Автор статьи констатирует недостаточное освещение данного термина в справочной литературе как советского, так и постсоветского периода. При этом особое внимание уделяется исследованию материалов словарей и справочников театроведческой направленности, в которых термин «национальный театр», как констатирует исследователь, не представлен. В результате автор при помощи выявления основных признаков, присущих национальному театру советской страны, а именно национальный язык, специфический репертуар, синтетический характер театральных приемов, интернациональный характер труппы и другие, предложил собственный термин «национальный театр» как особый вид профессионального театра, получивший свое развитие в XX веке. В заключение автор делает вывод о несомненно важной роли данного вида театра, в том числе и для формирования толерантного отношения к различным нациям, проживающим в рамках одной территории. Автором статьи подчёркивается идея о целесообразности существования подобных театров в современных условиях реализации культурной политики Российской Федерации, так как история подтверждает этот факт.

Ключевые слова: национальный театр, нация, национальная политика, национальное искусство, народный театр

Для цитирования: Гамалей С.Ю. К вопросу о термине «национальный театр». // Сервис plus. 2024. Т.18. №3. С.56-63. DOI: 10.5281/зенодо.14499018.

Статья поступила в редакцию: 28.08.2024.

Статья принята к публикации: 29.10.2024.

ON THE QUESTION OF THE TERM «NATIONAL THEATRE»

Sofia Yu. GAMALEY,

Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Khabarovsk, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in History, Associate Professor; e-mail: s.u.gamaley@mail.ru

Abstract. The article analyzes the term "national theater" as a special type of theater that became most widespread during the Soviet period, as part of the implementation of national and cultural policies implemented by the Soviet government. The author of the article notes the insufficient coverage of this term in the reference literature of both the Soviet and post-Soviet periods. At the same time, special attention is paid to the study of materials from dictionaries and reference books of a theatrical orientation, in which the term "national theater", as the researcher states, is not represented. As a result, the author, by identifying the main features inherent in the national theater of the Soviet country, namely the national language, the specific repertoire, the synthetic nature of theatrical techniques, the international character of the troupe and others, proposed his own term "national theater" as a special type of professional theater that was developed in the twentieth century. In conclusion, the author concludes that this type of theater undoubtedly plays an important role, including for the formation of a tolerant attitude towards various nations living within the same territory. The author of the article emphasizes the idea of the expediency of the existence of such theaters in the modern conditions of the implementation of the cultural policy of the Russian Federation, as history confirms this fact.

Keywords: national theatre, nation, national politics, national art, people theatre

For citation: Gamaley, S.Yu. (2024). On the question of the term «national theatre». Service plus, 18(3), 56-63. DOI: 10.5281/zenodo.14499018. (In Russ.).

Submitted: 2024/08/28.

Accepted: 2024/10/29.

Введение

В современном мире театр как особый вид искусства получил своё наивысшее распространение. История возникновения театра уходит в глубокую древность, когда уже в условиях существования архаических и традиционных культур появляются элементы театрального действия, которые включали в себя религию, музыку, танец и даже изобразительное искусство. Лишь на зрелой стадии развития художественной культуры европейского типа, когда отдельные виды искусства отделились друг от друга, театр приобрел свое собственное выражение.

Актуальность темы данного исследования обусловлена спецификой осуществляемой в Российской Федерации культурной политики, в рамках которой предусмотрено долгосрочное развитие театрального дела в стране. При этом в Основах государственной культурной политики культура возведена в ранг национальных приоритетов, выступая гарантом сохранения единого культурного пространства. А в условиях многонациональности России создание и развитие национальных театров может стать важной составляющей для реализации её основных задач. В этой связи является необходимым определить само понятие «национальный театр».

Научная новизна исследования заключается в том, что в статье впервые предприняты опыт анализа существующих в литературе определений «национальный театр» и на их основе разработана собственная, с перечислением основных особенностей, присущих данному виду театра. Таким образом, в работе применяется комплексный метод, который объединил источниковедческий анализ материалов различных энциклопедий и анализ деятельности существующих в советский период национальных театральных коллективов Дальнего Востока России. Возрождение такого вида театра будет способствовать более широкому приобщению населения России к её культурным ценностям.

Сегодня употребление понятия «театр» может быть в различных контекстах: театр как здание для культурных целей; театр как особое учреждение, предприятие, занимающееся показом спектаклей; и даже в переносном значении как место

события (театр военных действий). Но наиболее часто термин «театр» подразумевает под собой особый вид искусства, специфическое средство выражения которого – исполняемое перед публичной сценическое действие [1, с. 324].

Ввиду того, что театр имеет синтетический характер, в процессе его развития складываются и отдельные виды театра. Однако современные теоретические исследования, посвященные театру, не дают единой классификации театров по видам. Это объясняется тем, что в XX веке видовое количество театров значительно увеличилось, в том числе и благодаря активному развитию театрального искусства в советской стране, которое рассматривалось как самый действенный метод в рамках социалистического воспитания трудящихся масс. В результате в XX веке появляются такие виды театров, как колхозный театр, национальный театр, театр рабочей молодёжи, народный театр и другие. В современных энциклопедиях, посвященных театру, можно познакомиться с такими видами, как театр абсурда, театр бедный, театр арена, театр мира, театр невидимый, массовый театр. При этом, как и в первой половине XX века, так и на современном этапе существуют огромные проблемы в терминологическом аппарате при выделении особенностей, присущих тому или иному виду. Многие виды театра, введённые в употребление в советский период, не пытались даже охарактеризовать. Так, например, термин колхозный театр отсутствует в современных театральных словарях, но и в энциклопедиях советского периода его также невозможно встретить. Если допустить, что в основу классификации драматических театров советского периода можно положить обслуживание ими отдельной социальной категории граждан: колхозников, рабочих, военнослужащих, национальных меньшинств и, как следствие, появятся театры колхозные, театры рабочей молодёжи, военные театры, национальные театры. Но данное основание для выделения представленных видов не будет верным, так как, например, колхозный театр мог обслуживать жителей не только сельской местности, но и рабочих небольших поселков.

С подобной проблемой можно столкнуться и при изучении термина «национальный театр», который получил своё распространение с установлением советской власти в России в 1917 г.

Основная часть

Появление термина «национальный театр» во многом неслучайно, поскольку большевики в своих первых управленческих решениях создали Народный комиссариат по делам национальностей, который начал осуществлять активную национальную политику в отношении всех национальных групп, проживающих в России. Данная политика фактически была построена на принципе толерантности, каждому народу были предоставлены широкие права. Параллельно с данными решениями Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос) начал так называемую культурную революцию в стране. Пропаганда политики новой власти, популяризация её коммунистических идей требовали от всех видов искусства активной работы. В итоге культурная и национальная политика в отдельных направлениях стали пересекаться, поэтому на различных совещаниях Наркомпроса присутствие представителей Народного комиссариата по делам национальностей стало обязательным.

В результате по всей стране стали появляются национальные школы, национальные клубы, национальные театры.

В этой связи возникает необходимость в определении «национальный театр», обнаружить которое на страницах энциклопедических изданий оказалось крайне сложным. Причины этого П. Пави видит в том, что понятие «национальный театр», как и «народный театр», являются лишь некими лозунгами советского периода, а не термином, поскольку «в начавшуюся эпоху массового искусства необходимость обхвата большого количества людей заставляло деятелей искусства искать новые формы, а также создавать новые виды театра» [6, с. 353].

В результате в Большой советской энциклопедии под национальным театром понимается «ведущий чехословацкий театр, открытый в Праге в 1883 г., который стал центром национальной культуры» [2, с. 457]. При этом авторы энциклопе-

дии не выделяют особенности данного вида театра, а просто перечисляют характерные черты чехословацкого театра, имена актёров и режиссёров драматической, балетной и оперной трупп этого коллектива. Подобное определение можно встретить в Энциклопедическом словаре 2011 г., где фигурирует термин «национальный народный театр», под которым представлен уже не театр Чехословакии, а театр Франции, основанный в Париже в 1920 г. и возглавляемый Ж. Виларом [12, с. 148].

В Большой Российской энциклопедии определение «национальный театр» вообще отсутствует. Мы можем лишь познакомиться с понятиями «нация» и понятием «театр».

Таким образом, в крупных энциклопедических изданиях XX и начала XXI века определение «национальный театр» как новый вид театрального искусства отсутствуют, а те определения, которые нам удалось в них обнаружить, касаются лишь тех театров, которые в своём названии имели слово «национальный».

Данная проблема заставила нас обратиться к словарям более узкой направленности и прежде всего посвященные театру. Так, в материалах к справочнику «Театральные термины и понятия» [9; 10], который с 2003 г. уже имеет несколько переизданных выпусков, обнаружить термин «национальный театр» не удалось, как и в учебном пособии В.А. Петрова «Основы теории драматического искусства в терминах» [7], и в энциклопедии «Театр» [8].

Определённое удивление вызвало содержание «Словаря театра» (автор П. Пави), в котором представлено около 700 основных театроведческих понятий [6]. При этом автор дал характеристики таким видам театра, как театр Агитпропа, театр абсурда, театр-арена, театр бедный, театр минимальный, театр материалистический, театр мира и другие, но не упомянул о национальном театре.

Авторами словарей по культурологии [5], большое внимание уделялось термину «национальная культура», на развитие которой влияет и «национальное искусство», но при этом термин «национальный театр» в них отсутствовал.

Изучение материалов словаря по эстетике [13] так же не дало результатов, даже термин «нация» не упоминался на его страницах.

Поиск данного термина в Интернет также не дал каких-либо результатов. Так, например, в «Объяснении 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык» (Михельсон А.Д., 1865) под «национальным театром понимаются драматические произведения, созданные народом или отражающие его особенности», что, на наш взгляд, более соответствует термину «национальная литература».

Что касается большинства научных статей, посвящённых национальному театру, то они раскрывают творчество конкретного коллектива. Например, особенности национального театра в Казани описаны в статье И.С. Глебовой и Т.Ю. Вавиловой [3], а специфика Бурятского национального театра «Байкал» представлена в статье С.В. Кириченко [4], и другие, хотя для формулировки термина «национальный театр» данные статьи представляют определённый интерес, поскольку их авторы на примерах исследуемых ими коллективов выделяют черты, которые и характеризуют национальный театр как особый вид театра.

Поэтому для того чтобы дать определение национальному театру, нами предложено выделить основные черты, присущие этому виду театра. Отметим, что представленные черты выделяются автором на основе проводимого исследования национальных театров Дальнего Востока России, которые получили свое активное развитие в 1930-е годы.

1. Национальный язык. Поскольку национальная культура объединяет людей, живущих на общих пространствах и не обязательно связанных кровно-родственными отношениями, именно язык является объединяющим фактором одной нации, и поэтому для каждого национального коллектива он является ключевым элементом. Язык в национальном театре используется при показе спектаклей. При этом для того чтобы не быть узконаправленным лишь на одну категорию граждан, говорящих на данном языке, национальный коллектив в своих спектаклях большее внимание уделяет тан-

цевальным элементам, музыке и песням, пантомиме. Сегодня, ввиду развития инновационных технологий, на постановках национальных театров можно увидеть синхронный перевод, который в форме «бегущей строки» переводит зрителю, не владеющим языком, текст. В середине XX века подобный текст заменяли изданием перед спектаклем либретто, в котором излагалось содержание спектакля, что позволяло всем желающим вне зависимости от владения ими языком, на котором ставился спектакль, посетить его.

2. Синтетический характер национальных коллективов. То есть большинство национальных театров используют в своих постановках национальную музыку, в том числе исполняемую музыкантами на национальных инструментах. Большое значение в постановках таких коллективов играют национальные танцы, исполняемые в национальных костюмах. Поэтому, несмотря на то, что большинство национальных театров являются драматическими театрами, использование в спектаклях музыки, песен, танцев говорит об их синтетическом характере.

3. Специфический репертуар, основанный на пьесах национальных авторов, которые в своём творчестве раскрывали проблемы своего народа, его самобытность, его культуру. Например, для еврейских театров таким автором являлся Шолом-Алейхем, который в большинстве своих произведений рассказывал о непростой судьбе еврейских тружеников. В случае отсутствия национальных драматургов это касалось в особенности театров, создаваемых коренными малочисленными народами, которые не имели собственной письменности, и режиссёры национальных театров обращались к национальным сказкам, легендам, сказаниям. Поэтому в советский период органы власти пытались поддерживать местных писателей при помощи создания литературных союзов, в задачи которых входило формирование собственной национальной литературы, по возможности с опорой на имеющихся советских авторов.

4. Интернациональный характер труппы. Будет заблуждением полагать, что в национальных театрах работают только представители кон-

кретной национальности, поскольку им необходимо говорить на национальном языке. В действительности в национальных коллективах не существует дискриминация по национальному признаку при приёме на работу. Любой желающий актер может работать в национальном театре, однако ему придется изучить культуру этого народа, его язык. Например, существующий в 1970-1990-е годы Камерный еврейский музыкальный театр на 80 % состоял из русских актёров; чтобы им было можно учить тексты на идише, режиссер Б. Шерлинг пригласил в труппу специальных людей, владеющим еврейским языком. Профессиональные актёры, с успехом выступающие в том числе и на зарубежных подмостках, исполняли свои роли настолько профессионально, что многие думали, что перед ними выступают настоящие евреи.

5. Влияние на национальные театры в большей мере национальной культурной политики, нежели культурной политики, проводимой в стране. Так, например, в 1930-е годы, в условиях обострения международной ситуации, во время оккупации Японии Китая, советская страна пыталась показать всему миру демократическую политику в отношении восточных народов, стремилась привлечь их на свою сторону с целью будущего проникновения коммунистических идей в их страны. Таким образом, несмотря на то, что китайцы и корейцы не были титульными нациями на Дальнем Востоке России, хотя их численность и была высока, в 1930-е годы в Приморье появляются два государственных китайских театра (Краевой китайский театр и Китайский ТРАМ) и один корейский театр, которые успешно осуществляли свою деятельность. И лишь рост фашизма в мире, распространение шпионажа со стороны приграничных государств заставил советские органы пересмотреть свое отношение к этим народам и, как следствие, китайцы были депортированы с территории Дальнего Востока, а корейцы переселены, их национальные театры во Владивостоке были закрыты.

6. Профессиональный характер национальных театров. Национальные театры, существующие в РСФСР, не были самостоятельными коллективами, напротив, они являлись высокопро-

фессиональными и даже создавали образовательные системы для повышения собственного профессионализма. Государство выделяло им соответствующие средства для эффективного развития: предоставляло помещения для работы, обеспечивало общежитиями и столовыми актерский состав, составляло план гастрольной деятельности, направляло актёров для работы в коллектив в случае необходимости, участвовало в формировании репертуарных планов.

7. Обслуживание взрослой аудитории. Следует отметить, что лишь в XX веке появились театры для обслуживания детей и подростков, как отдельные виды театра (театры юного зрителя, кукольные театры). Однако и большинство профессиональных драматических или музыкальных театральные коллективы ставили спектакли для юных граждан страны. Национальный театр, несмотря на наличие в его репертуаре произведений из народного эпоса, так же был ориентирован на взрослую аудиторию, отдельные же спектакли для юных зрителей появились в репертуарах национальных театров, как и в других театрах как постоянный элемент репертуара лишь с 1950-х годов. Спектакли для юной аудитории ставились во время зимних каникул.

Таким образом, выделенные нами особенности национального театра свидетельствуют, что данный вид театра – это не просто коллектив, предназначенный для обслуживания конкретной нации и вышедший из народного искусства. Национальный театр – это особый вид профессионального театра, получивший своё наивысшее развитие в XX веке, для которого характерно обслуживание определённой национальной группы при помощи спектаклей, поставленных по пьесам национальных авторов, на национальном языке, с использованием национальных театральных приёмов в постановках.

Изучив особенности развития национальных коллективов России, можно однозначно говорить о таком виде театра, как о некоем феномене советской культурной политики, поскольку в советский период национальный театр получил своё массовое развитие во всех субъектах СССР и РСФСР. В то же время постижение национального театра как

некого единого явления театральной жизни затрудняется тем, что в каждом регионе созданный национальный коллектив тем не менее обладал только ему присущими чертами, внутренними смыслами. И насколько противоречивой была политика советских органов в отношении той или иной нации, настолько трудным был творческий путь национального коллектива. Ведь в отличие от драматического театра, на который влияли только изменения культурной политики, происходящие в СССР, на национальный театр влияли и изменения в национальной политике СССР.

В этом и заключается феномен советского национального театра, созданного в условиях провозглашённой культурной революции и развивающегося на территории СССР в рамках проводимой культурной политики.

Заключение

Безусловным является тот факт, что в СССР национальные театры были созданы под влиянием государственных органов, которые осуществляли контроль за их деятельностью. Сегодня Российская Федерация как демократическое государство, для которого права и свободы граждан являются высшей ценностью, предоставляет широкие возможности для развития национального искусства, в том числе и театру. Именно поэтому в 2022 году прошел Всероссийский фести-

валь национальных театров «Федерация», в котором приняло участие 13 национальных коллективов из 10 регионов страны.

Таким образом, национальные театры в СССР не просто являлись новым видом театрального искусства, ушедшим в прошлое, как, например, театры рабочей молодёжи. Они продолжают успешно работать и в современных условиях, знакомить со своим уникальным творчеством население России. А возрождение Всероссийских олимпиад национального искусства, Дней национальной культуры отдельно взятого народа в Москве, столь успешно проводившихся в советский период, – это стимул к качественной работе национальных коллективов уже на современном этапе.

Многие национальные театры, созданные в советский период, продолжают своё уникальное творчество и в современной России, прежде всего в республиках и национальных округах. Однако политические события, происходящие в СССР, не позволили всем национальным театрам сохранить своё творчество. Так, например, на Дальнем Востоке в советский период существовали китайский, корейский, нанайский и еврейские театры, сегодня как память об этих коллективах остались лишь старые афиши. Возможно, в рамках современной культурной политики, проводимой Российской Федерацией, настало время задуматься об их возрождении.

Список источников

1. Большая российская энциклопедия: в 35 томах. – М.: Большая российская энциклопедия, 2013. – Т. 22. – 767 с.
2. Большая советская энциклопедия: в 30 томах. – М.: Советская энциклопедия, 1974. – Т. 17. – 616 с.
3. Глебова И.С., Вавилова Т.Ю. Национальный театр и его миссия: результаты эмпирического исследования // Казанский социально-гуманитарный вестник. 2022. – № 6. – С. 40-46.
4. Кириченко С.В. Становление художественной культуры и национальной интеллигенции Бурятии: общее и особенное // Мир большого Алтая. – 2018. – Т. 4. – № 2. – С. 235-251.
5. Культурология. XX век: словарь. – СПб.: Университетская книга, 1997. – 640 с.
6. Пави П. Словарь театра. – М.: Прогресс, 1991. – 504 с.
7. Петров В.А. Основы теории драматического искусства в терминах: учебное пособие. – Челябинск: Челябинская гос. Академия культуры и искусств, 2013. – 149 с.
8. Театр: энциклопедия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2002. – 318 с.
9. Театральные термины и понятия (материалы к словарю) / сост. В.Н. Миронова. – СПб., 2015. – Вып. 3. – 294 с.
10. Театральные термины и понятия / сост. С.К. Бушуева [и др.]. – СПб.: Изд-во ГНИУК РИИИ, 2003. – Вып. 1. – 251 с.
11. Теоретическая культурология. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2005. – 624 с.
12. Энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2011. – 1517 с.
13. Эстетика: словарь / под общ. ред. А.А. Беляева [и др.]. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с.
14. Heidelore R. Ansätze zu einer Geschichte des jüdischen Theaters in Berlin 1889–1936. – Frankfurt am Main: P. Lang, 2000. – 270 p.

References

1. *Bol'shaya rossiyskaya entsiklopediya: v 35 tomakh [The Great Russian Encyclopedia: in 35 volumes]*. (2013). Moscow: The Great Russian Encyclopedia Publ. Vol. 22. (In Russ.).
2. *Bol'shaya sovetskaya entsiklopediya: v 30 tomakh [The Great Soviet Encyclopedia: in 30 volumes]*. (1974). Moscow: Soviet Encyclopedia Publ. Vol. 17. (In Russ.).
3. Glebova, I.S., Vavilova, T.Yu. (2022). Natsional'nyy teatr i ego missiya: rezultaty empiricheskogo issledovaniya [The national theater and its mission: results of an empirical study]. *Kazanskiy sotsial'no-gumanitarnyy vestnik [Kazan Social and Humanitarian Bulletin]*, 6, 40-46. (In Russ.).
4. Kirichenko, S.V. (2018). Stanovlenie khudozhestvennoy kul'tury i natsional'noy intelligentsii Buryatii: obshchee i osobnoe [Formation of the artistic culture and national intelligentsia of Buryatia: general and special]. *Mir bol'shogo Altaya [The World of Greater Altai]*, 4(2), 235-251. (In Russ.).
5. *Kul'turologiya XX vek: slovar' [Cultural studies of the 20th Century: Dictionary]*. (1997). St. Petersburg: University Book Publ. (In Russ.).
6. Pavi, P. (1991). *Slovar' teatra [Dictionary of Theatre]*. Moscow: Progress Publ. (In Russ.).
7. Petrov, V.A. (2013). *Osnovy teorii dramaticheskogo iskusstva v terminakh: uchebnoe posobie [Fundamentals of the theory of dramatic art in terms: textbook]*. Chelyabinsk: Chelyabinsk State Academy of Culture and Arts Publ. (In Russ.).
8. *Teatr: entsiklopediya [Theatre: encyclopedia]*. (2002). Moscow: OLMA-PRESS Education Publ. (In Russ.).
9. Mironova, V.N. et al. (2015). *Teatral'nye terminy i ponyatiya (materialy k slovaryu) [Theatre terms and concepts (materials for the dictionary)]*. Issue 3. St. Petersburg. (In Russ.).
10. Bushueva, S.K. et al. (2003). *Teatral'nye terminy i ponyatiya [Theatre terms and concepts]*. Issue 1. St. Petersburg: Publishing house GNIUK RIII Publ. (In Russ.).
11. *Teoreticheskaya kul'turologiya [Theoretical cultural studies]*. (2005). Moscow: Academic project Publ.; Ekaterinburg: Business book Publ. (In Russ.).
12. *Entsiklopedicheskiy slovar' [Encyclopedic dictionary]*. (2011). Moscow: Great Russian Encyclopedia Publ. (In Russ.).
13. Belyaev, A.A. et al. (1989). *Estetika: slovar' [Aesthetics: dictionary]*. Moscow: Politizdat Publ. (In Russ.).
14. Heidelore, R. (2000). *Ansätze zu einer geschichte des jüdischen theaters in Berlin 1889–1936 [Approaches to a history of Jewish theatre in Berlin 1889–1936]*. Frankfurt am Main: P. Lang Publ. (In Germ.).